

RAQAMLI IQTISODIYOTNI JORIY ETISHDA MEHNAT BOZORINI SHAKLLANTIRISH TARTIBI

Ibragimov Ramazon Dilmurod o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Moliya va moliyaviy texnologiyalar yo'nalishi

1-kurs talabasi 4MM-23 guruh

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935285>

Annotatsiya: Raqamli iqtisodiyot – bu jarayonlarni tahlil qilish natijalaridan foydalanish va katta hajmdagi ma’umotlarni qayta ishlash asosida turli xildagi, texnologiyalar, asbob-uskunalar, tovar va xizmatlarni saqlash, sotish va yetkazib berish samaradorligini jiddiy ravishda oshirishga imkon beradigan, raqamli texnologiyalarga asoslangan elektron biznes va elektron tijorat bilan chambarchas bog‘liq iqtisodiy faoliyat, hamda shu faoliyat natijasida ishlab chiqariladigan va sotiladigan raqamli tovarlar, xizmatlar yig‘indisidir. Ba’zida u internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki veb-iqtisodiyot degan terminlar bilan ham ifodalanadi. Ushbu maqolada ham aynan raqamli iqtisodiyotni joriy etishda mehnat bozorini shakllantirish tartibi haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, mehnat bozori, mehnat resursi, raqamli iqtisodiyot va jahon iqtisodiyoti istiqbollari, kommunikatsiya.

Birinchi marta 1995 yilda amerikalik dasturchi Nikolas Negroponte “Raqamli iqtisodiyot” terminini amaliyotga kiritgan bo‘lsa, hozirda bu istilohni butun dunyodagi siyosatchilar, iqtisodchilar, jurnalistlar, tadbirkorlar – deyarli barcha kasb egalari qo‘llamoqda.

Raqamlashtirish jahon iqtisodiyotining o‘shishiga olib keladi, masalan, nufuzli Mc Kinsey Global Institute konsalting kompaniyasining hisob-kitoblariga ko‘ra, eng yangi raqamli texnologiyalardan foydalanish 2025 yilga borib yalpi ichki mahsulot (YaIM) o‘shishiga olib keladi. Butun dunyo bo‘ylab. 3-6 trillion dollarni tashkil etadi Kompaniyaning hisob-kitoblariga ko‘ra, 12 turdagi yuqori texnologiya (mobil Internet, ilg‘or robototexnika, bulutli texnologiya, qayta tiklanadigan energiya, Internet of Things (IoT) ma’lumotlari) bu o‘shishga hissa qo‘shadi. simsiz uzatish, harakatchanlik va sun'iy intellekt va boshqalar). Ayni paytda butun dunyo bo‘ylab yirik kompaniyalar raqamlashtirish haqiqatidan xabardor va bulutli texnologiyalar va tarmoq infratuzilmasini modernizatsiya qilish bo‘yicha ko‘rsatmalarga ega. Raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish iste’molchilar, davlat, umuman, jamiyat uchun katta imkoniyatlar ochib beradi. Raqamli iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha dunyoning yetakchi davlatlari qatorida Singapur, Xitoy, Janubiy Koreya, Yangi Zelandiya va Daniya bor. Bu mamlakatlar raqamlashtirish va yuqori texnologiyalarni shakllantirish sohasida salmoqli tashabbuslar bilan chiqdi.

Misol uchun, Singapur 2014-yilda o‘zining “Aqlli millat” konsepsiyasini asoslab berdi va korxonalarini yuqoridagi konsepsiyani amalga oshirishga taklif qildi. “Aqlli xalq” konsepsiyasi – aholining kundalik hayotiga raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan davlatning ishbilarmonlik ruhi. Ushbu konsepsiyani amalga oshirishda nafaqat yirik kompaniyalar, balki kichik va o‘rta biznes ham ishtirok etdi. "Aqlli" datchiklar bilan shahar bloklari. Jihozlangan - ular elektr energiyasi, suv va boshqa ko'rsatkichlarning real vaqt iste'molini nazorat qiladi. Olingan ma'lumotlar hukumatga suv iste'molini yaxshilash va shaharga toza suv olib keladigan.

Malayziyaga qaramlikni kamaytirishga yordam beradi. Sensorlar, shuningdek, fuqarolarga resurslardan foydalanishni kuzatish imkonini beradi va dastur ishtirokchilari birinchi navbatda uy-joy, sog'liq (bemor uydan chiqmasdan yordam oladi, shifokor bilan masofadan aloqa qiladi) va transport tarmog'i (uchuvchisiz transport vositalari va avtobuslar) bilan shug'ullanadi. Virtual Singapur deb nomlangan yagona ekotizimni tashkil qiladi (rezidentlar real vaqt rejimida trafikni kuzatishi, xavfsizlik kameralari ma'lumotlarini ko'rishi va h.k)

Raqamli iqtisodiyot hozirgi mavjud sohalarning yarmidan ko'prog'ida beqiyos o'zgarishlar keltirib chiqarishi ta'kidlanmoqda. Jumladan, Jahon banki ekspertlari fikricha, tezkor internetdan foydalanuvchilar sonining 10 foizga ko'payishi milliy iqtisodiyotlar yalpi hajmini har yili o'rtacha 0,4-1,4 foizga oshirish imkonini beradi.

Shuningdek raqamli iqtisodiyot – bu noldan boshlab yaratilishi lozim bo'lgan qandaydir boshqacha iqtisodiyot emas. Bu yangi texnologiyalar, platformalar va biznes modellari yaratish, ularni kundalik hayotga joriy etish orqali mavjud iqtisodiyotni yangicha tizimga ko'chirish deganidir. Bu tizimning asosiy belgilari quyidagilardan iborat:

- yuqori darajada avtomatlashtirilganlik;
- elektron hujjat almashinuvi;
- buxgalterlik va boshqaruv tizimlarining elektron integratsiyalashuvi;
- ma'lumotlar elektron bazalari;
- CRM (mijozlar bilan o'zaro munosabat tizimi) mavjudligi; korporativ tarmoqlar.

Qulayliklari esa:

1. To'lovlar uchun xarajatlar kamayadi (masalan, bankka borish uchun yo'lkira ga boshqa resurslar tejaladi).
2. Tovarlar va xizmatlar haqida ko'proq va tezroq ma'lumot olinadi.
3. Raqamli dunyodagi tovar va xizmatlarning jahon bozoriga chiqish imkoniyatlari katta.
4. Fidbek (iste'molchi fikri)ni tez olish hisobiga tovar va xizmatlar jadal takomillashtiriladi.
5. Tezroq, sifatliroq, qulayroq.

Chunonchi, mamlakatimizda "Elektron hukumat" tizimini joriy etish raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, uning asosiy maqsadi ma'muriy tartib va taomillardan o'tishni soddalashtirish, aholi turmush sifatini oshirish, investitsiya va ishbilarmonlik muhitini yaxshilashga qaratilgan.

Raqamli iqtisodiyot jadal rivojlanmoqda zamonaviy dunyoda. Ijobiy tomonni qayd etmaslik mumkin emas raqamlashtirishning hayot sohaloriga sezilarli ta'siri va boshqa hayotiy jihatlari. Har kuni yangilari paydo bo'ladigan ruxsat beruvchi dasturlar, mobil ilovalar biz sotib olish, rejalar tuzish uchun uydan chiqmaymiz kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni, navbatda turmasdan taqdim etish bank kartasini qayta rasmiylashtirishga murojaat qilish, hisob balansi va boshqalarni bilib olish imkoniyati. Bularning barchasi hayotimizni osonlashtiradi, tezroq, shubhasiz, odamga "yurishda yordam beradi vaqt bilan ". Chunki raqamlashtirish ko'pchilikka ta'sir qiladi soha va ko'plab jihatlarga ta'sir qiladi, ta'kidlash joiz raqamli iqtisodiyotning mehnat bozoriga shubhali ta'siri mavjud. Tez-tez turli xil elektronlarni topishingiz mumkin xizmat e'lonlarini joylashtirishingiz mumkin bo'lgan saytlar va xaridorlarni topish, mahsulotlarni sotish.

Masalan: dastlab birgalikda yaratilgan Instagram dasturi fotosuratlaringizni baham ko'rishingiz mumkin bo'lgan ijtimoiy tarmoq do'stlar bilan, bu endi katta savdo maydonchasiga aylandi mijozlar, reklama beruvchilarni topishingiz mumkin, o'z

mahsulotlarini sotish (masalan, qo'lda tayyorlangan mahsulotlar), katta pul ishlash imkoniyatini berdi. Biroq, bu bilan iste'molchi-sotuvchi sifatida o'zaro ta'sirning bevosita shakli, masalan, ishlab chiqarish zanjiridan chiqib ketishish deb baholashdi ayrim olimlar : Iqtisodiyot va menejment "Yosh olim" • No 4 (294) • 2020 yil yanvar marketologlar, savdo menejerlari kabi mutaxassislar va ushbu zanjirdagi boshqa vositachilar. Ya'ni, u o'zgaradi biznesning o'zaro ta'siri modeli. Shuningdek, Rossiyada salbiyning misoli raqamli iqtisodiyot rivojlanishining mehnat bozori - bu advokatlarni ommaviy ravishda ishdan bo'shatish holatlari kuzatildi, yangi texnologiyalarni joriy qilganidan keyin Sberbank filiallari va robotlar egalladi.

Yaqin kelajakda O'zbekistonda ham bu holat takrorlanadi, ishsizlik darajasi yuqorlashidan aholinig o'rta qatlami xavotirlana boshladi, imkon qadar raqamli rivojlanishga to'siq bo'lishga urinmoqda, lekin iloji yo'q bu davr talabi Respublikamiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev takidlaganidek **"Raqamli iqtisodiyotsiz mamlakat iqtisodiyotining kelajagi yo'q"** Ammo hozirda ham bu sohaga keskin buyrokratik to'siqlar mavjud, chunki agar kompaniya mablag'siz qolsa bo'lmaydi uni ishlab chiqarish yoki sotish mumkin emas. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan mashinalar va robotlar ommaviy ishsizlikni keltirib chiqaradigan inson mehnati o'rnini bosadi. Haqiqatdan ham raqamlashtirishni jamiyatda salbiy ta'siri ko'pmi? Turli xil fikrlar mavjud bu masala . Masalan, Rossiya Makroiqtisodiy markaz mutaxassislari tahlil qilish va qisqa muddatli prognozlash (CMASF) milliy loyihaning amalga oshirilishini aniqladi.

Bugun O'zbekiston hukumati xorijiy davlatlar bilan hamkorlikni mustahkamlash, xususan, innovatsiyalar va ilg'or texnologiyalarni joriy etish yo'nalishida hamkorlikni mustahkamlashga e'tiborni kuchaytirmoqda. Bu borada yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'atlarini ko'rsatayotgan Sharq davlatlarining o'rne va tajribasini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Xitoy, Hindiston, Vetnam va boshqalar kabi mintaqaviy ishtirokchilar bugungi kunda jahon iqtisodiyotining lokomotivi bo'lib xizmat qilmoqda. Yaponiya va Janubiy Koreya innovatsion va yuqori texnologiyali ishlab chiqarishning ko'plab yo'nalishlarida yetakchilikni saqlab kelmoqda. Singapur, Malayziya va Tailand tovar va xizmatlarni jahon bozorlariga eksport qilishda yuksak yutuqlarga erishmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar va Saudiya Arabistoni esa muqobil energetika, moliya sohasida innovatsion loyihalar va kosmik tadqiqotlar sohasida jiddiy yutuqlarga erishmoqda.

IT sanoati dunyodagi eng tez rivojlanayotgan tarmoqlardan biridir. IT-xizmatlarning o'sish sur'ati har yili 10,0 foizni tashkil etadi, kelgusi yillarda ularning hajmi 4 trillion 300 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Global ma'lumotlar platformasi bozori 2022 va 2027-yillar oralig'ida yillik o'sish sur'ati 26,9% ni tashkil qilishi kutilmoqda. Raqamli transformatsiyaning bir qismi sifatida dunyo miqyosida ko'plab yangi, samarali va daromad keltiruvchi nostandart ish shakllari va kasblar yaratilmoqda. Biroq ayni paytda ko'pgina ish o'rinlari yo'qolib ketishi mumkin.

Raqamlashtirishning ishchi kuchiga ta'siri texnologik innovatsiyalar va ushbu yangi texnologiyalarning qabul qilinishiga bog'liq, ammo OECD hisob-kitoblariga ko'ra, ishchilarning taxminan 14,0 foizi o'z vazifalarini avtomatlashtirish xavfi yuqori. Yana 32,0% o'z ishlari uchun talab qilinadigan vazifalar va shuning uchun o'z ishlarini bajarish uchun kerak bo'ladigan ko'nikmalarda katta o'zgarishlarga duch kelmoqda. Ushbu xodimlar yangi raqamli ish muhitida muvaffaqiyat qozonish uchun sezilarli darajada moslashishi kerak.

References:

1. Xaydarov Baxrom Xolmuradovich Iqtisodiy islohotlarni rivojlantirishda kambagʻallikni qisqartirish. IQTISODIYOT VA TAʼLIM 2021 4-son. 288-292 b
2. "Sciences and Education" scientific journal MAY 2022 Nurbek Ochildiyev
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020.05.11/PF-6019 "Raqamli iqtisodiyot 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori 2020.04.28/"Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora tadbirlari to'g'risida"
5. Sh. Mirziyoyev. Raqamlashtirish sohasidagi dolzarb masalalar. 20.12.2023 (president.uz)
6. Brynjolfsson E and Kahin, B, eds. (2002). Understanding the Digital Economy. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA
7. Алексеенко О.А. Цифровизация глобального мира и роль государства в цифровой экономике / О.А. Алексеенко, И. В. Ильин // Информ. общество. – 2019.

